

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВАКУУМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПЛАЗМЫ ДЛЯ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Иванов И.А. доктор технических наук, профессор
Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

Вакуумные дуговые источники плазмы постоянного тока характеризуются высокой скоростью нанесения покрытий, простотой управления и сравнительно низкой стоимостью оборудования. Дуговой испаритель состоит из катода и соосно расположенным вокруг него цилиндрическим анодом. Напряжение между катодом и анодом не превышает 30 В. Процесс горения дуги протекает в парах материала катода, которые образуются при его эрозионном испарении в быстро и хаотично перемещающихся катодных пятнах вакуумной дуги, при давлении технологической среды порядка 10^{-1} Па и ниже. За счет малой площади пятен ($10^{-6} \dots 10^{-3}$ м) концентрация ток в них достигает 10^6 А/см². Происходит быстрый нагрев и испарение микрообъема поверхностного слоя катода с последующей ионизацией паров. Процесс сопровождается образованием большого количества капельной фазы, присутствие которой в покрытии не всегда желательно.

При разработке плазменных источников с интегрально холодным катодом важной задачей является удержание катодных пятен в пределах поверхности эрозионного испарения. С этой целью разрабатываются источники с магнитным управлением движения катодного пятна (пример, источники Холла). Кроме этого, использование внешних магнитных полей для управления движением катодных пятен вакуумной дуги позволяет уменьшить число макрочастиц в потоке (а, следовательно, и в покрытии). Необходимость переноса больших токов при соблюдении требований отсутствия перегрева поверхности катода и уменьшения доли капельной фазы в потоке вызвало разработку импульсных дуговых источников плазмы. Для некоторых практических применений осаждение с помощью импульсной дуги может иметь преимущества по сравнению с работой плазменного испарителя на постоянном токе. Среднее энергопотребление, в этом случае, регулируется с помощью рабочего цикла, а не величиной тока дуги. Импульсные дуги могут работать с очень высокими импульсными токами, поэтому производительность процесса в целом может приближаться к показателям дуг постоянного тока. Результаты, полученные в импульсных системах (состояние заряда, скорость ионов и т. д.) могут быть перенесены на дуги постоянного тока, поскольку катодные процессы протекают независимо от работы в импульсном режиме или на постоянном токе. Зажигание дугового разряда, как правило, происходит в центре дискового катода. Однако длительная «привязка» места инициирования разряда импульсной дуги к одному локальному участку поверхности эрозионного испарения катода способствует неравномерному изменению профиля катода. Это уменьшает стабильность горения дуги – вероятность возбуждения разряда при очередном импульсе падает до 50...80 % с 90...95 %. Для исключения «привязки» места инициирования разряда импульсной дуги к одному локальному участку поверхности в систему поджига включают два и более последовательных вспомогательных разрядов. Ряд конструкций предусматривает наличие в системе поджига вакуумной дуги подвижного электрического контакта. В случае возможности возвратно-поступательного осевого перемещения катода, такие импульсные дуговые

источники плазмы могут устойчиво работать практически до полной выработки катода.

Рассмотренные конструкции вакуумных плазменных испарительных систем позволяют наносить покрытия как из чистых металлов, так и из сплавов и химических соединений. В последнем случае в качестве технологической среды используют газы или их смеси. За счет формирования протяженного высоко ионизированного потока низкотемпературной плазмы упрочняемые детали могут находиться на расстоянии до 500 мм от испарителя. Это позволяет, при правильном выборе технологической оснастки, упрочнять достаточное большое количество изделий одновременно. Однако при габаритах упрочняемого изделия более 150 мм на расстоянии от испарителя более 200...300 мм добиться высокой равномерности осаждаемого покрытия по поверхности изделия является проблематичным. Для нанесения покрытий на протяженные детали применяют дуговые испарительные системы с протяженными катодами. Такая конструкция позволяет значительно увеличить размеры упрочняемого изделия.

В качестве примера дугового испарительного устройства для нанесения покрытий на длинномерные и крупногабаритные изделия можно привести устройство, в котором катод выполнен в виде прямоугольной пластины большой площади. Для стабилизации разряда на его рабочей поверхности катод имеет статическую систему магнитных внешних катушек. Для удержания разрядной области в пределах поверхности прямоугольного катода и управления движением катодных пятен с целью существенного уменьшения степени неравномерности эрозионного испарения катода, испарительная система дополняется динамической системой магнитной стабилизации дугового разряда. Конструкция позволяет наносить покрытия на изделия длиной до 2000 мм.

Показано, что современные конструктивные решения, обладающие технической новизной, требуют разработки научно обоснованных методик их реализации, которые связаны с анализом теплового режима работы расходоуемого электрода и выбора его геометрии, разработкой внешних магнитных стабилизирующих магнитных систем, позволяющих управлять направлением и скоростью движения катодных пятен, созданием импульсных разрядных дуговых испарительных устройств.

Литература

[1] В. М. Колокольцев, В. П. Соловьев, П. А. Молочков, М. Г. Потапов. Отливки из специальных чугунов / – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2006. – 139 с. – ISBN 5-89514-749-6. – EDN RREGOL.

[2] Молочков, П. А. Влияние термической обработки на свойства и структуру износостойкого чугуна марки ИЧ300Х16Ф8 / П. А. Молочков, М. Г. Потапов, С. В. Березова // Литейные процессы. – 2010. – № 9. – С. 140-145. – EDN OUWLWP.